

Título: USO DE FITOTERÁPICOS POR IDOSOS EM TERAPIA ANTICOAGULANTE: UMA AMEAÇA SILENCIOSA

Raysa Felix Vieira de Siqueira¹, Eduarda Aquino de Souza¹, Karen Ferreira Fernandes,¹Caroline Mourão Melo¹ Karoline Sabóia Aragão¹.

¹ - Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Email: raysa.fvds@gmail.com

Introdução: O aumento de interações entre inibidores da coagulação e fitoterápicos mostrou-se prejudicial à saúde da terceira idade. Os anticoagulantes são fármacos que interferem nos fatores pró-coagulantes do sangue. Quando associados a produtos naturais, modificam a concentração plasmática, mudando a eficácia do remédio.

Objetivos: Avaliar as interações entre anticoagulantes e fitoterápicos em idosos.

Métodos: Trata-se de uma revisão literária com a seleção de 15 publicações indexadas em bases científicas, como PubMed e Brazilian Journal, entre 2016 e 2023, incluindo-se 4 artigos no presente estudo conforme os critérios de elegibilidade. Foram considerados estudos em inglês ou português, com acesso gratuito, abordando anticoagulantes, fitoterápicos, idosos e interações medicamentosas. Utilizaram-se descritores específicos e excluíram-se trabalhos que não tratassem diretamente com o tema.

Resultados e Discussão: A análise identificou potenciais interações entre cinco das seis plantas avaliadas e fármacos convencionais, sobretudo aqueles com propriedades antiplaquetárias. Ginkgo biloba e Aesculus hippocastanum associaram-se a maior risco de sangramento, Panax ginseng mostrou risco hemorrágico e hipoglicemiante, Passiflora incarnata, depressor do SNC, Senna alexandrina reduziu absorção de fármacos (FURLAN et al., 2021). Ademais, foram descritas interações clinicamente relevantes entre varfarina, heparina e fitoterápicos com ação antiplaquetária ou ricos em cumarina, como Allium sativum, que inibe a síntese de tromboxano A₂, Peumus boldus com a modulação do metabolismo hepático, Camellia sinensis, sendo antagonista da varfarina pelo teor de vitamina K, além de Matricaria recutita e Mikania glomerata, ricas em cumarinas (DURAN, et al 2023). Os mecanismo possuem efeito direto na cascata da coagulação, indução ou inibição de isoenzimas do CYP450, alterando a metabolização, favorecendo alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas (LEITE et al., 2016). Esses achados denotam que plantas medicinais não são isentas de riscos e podem modificar o controle de índice padronizado do tempo de protrombina aumentando a imprevisibilidade terapêutica. Contudo, a lacuna na orientação profissional e no rastreo sistemático do uso de fitoterápicos evidencia a necessidade de fortalecimento da farmacovigilância ativa e educação permanente em saúde (TREVISANI et al., 2023).

Conclusão: Conclui-se que a utilização concomitante de fitoterápicos e anticoagulantes por idosos representa um desafio crítico à segurança do paciente. Torna-se indispensável investir em estratégias de educação em saúde e no fortalecimento da farmacovigilância, visando mitigar eventos adversos graves e garantir a integridade terapêutica dessa população vulnerável.

Palavras-Chave: Anticoagulantes; Fitoterápicos; Idoso; Interações medicamentosas.

REFERÊNCIAS

DURAN, Renata Sampaio; FERREIRA, Alyce Victoria Duran; BARROS, Neuza Biguinati de; CARVALHO, José Francisco Chaves de. Interações medicamentosas entre anticoagulantes e fitoterápicos. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 9, n. 6, p. 21041–21056, 2023. DOI: 10.34117/bjdv9n6-151.

LEITE PM, MARTINS MAP, CASTILHO RO. Review on mechanisms and interactions in concomitant use of herbs and warfarin therapy. *Biomed Pharmacother*. 2016 Oct;83:14-21. doi: 10.1016/j.biopha.2016.06.012. Epub 2016 Jun 17. PMID: 27470545.

FURLAN, Caroline Ribeiro; USHIROBIRA, Tânia Mara Antonelli. Possíveis interações no uso associado de plantas medicinais e medicamentos por pacientes de uma farmácia do interior do Paraná. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 7, n. 11, p. 104133–104141, nov. 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n11-164.

TREVISANI, Milena de Souza; SANTOS, Camila Mendes dos; COSTA, Fernando Ramos Neves da; GOEBEL, Rosalina de Oliveira Reis. Interações entre plantas medicinais e medicamentos alopáticos utilizados por idosos de uma unidade básica de saúde em um município do cone sul do estado de Rondônia. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 9, n. 9, p. 26797–26818, 2023. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv9n9-084>.